

УДК 614.2:314

**ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ АКТИВНОСТИ И
СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ГОРОДА АЛМАТЫ**

**АЯГАНОВ БЕКНУР АЯГАНОВИЧ, ТОҚСАН ДӘМЕЛІ САЙЛАУБЕКҚЫЗЫ,
АУБАКИРОВА ДИЛЬНАЗ ТАЛҒАТҚЫЗЫ**

Студенты Казахского Национального Медицинского университета
имени С.Д. Асфендиярова
Алматы, Казахстан

Научные руководители:

ШАХИЕВА А.М

ассоциированный профессор Казахского Национального Медицинского университета
имени С.Д. Асфендиярова
Алматы, Казахстан

АЛИКЕЕВА Г.М.

ассоциированный профессор Казахского Национального Медицинского университета
имени С.Д. Асфендиярова Алматы, Казахстан

***Аннотация:** В условиях современного общества вопросы субъективного благополучия студенческой молодежи приобретают особую актуальность. Студенческий возраст сопровождается высокой учебной нагрузкой, необходимостью социальной адаптации, формированием профессиональной идентичности и повышенным уровнем эмоционального напряжения. В этой связи особый интерес представляет изучение факторов, способных положительно влиять на субъективную оценку качества жизни студентов. Одним из таких факторов является волонтерская деятельность, рассматриваемая как форма социальной активности, направленная на помощь обществу, людям и окружающей среде.*

Целью настоящего исследования явилось определение взаимосвязи между уровнем волонтерской активности и субъективной оценкой качества жизни студентов высших учебных заведений города Алматы.

Результаты исследования показали, что студенты, вовлеченные в волонтерскую деятельность, демонстрируют более высокие показатели субъективного благополучия по сравнению с не волонтерами. Полученные данные подтверждают наличие статистически значимой положительной взаимосвязи между волонтерской активностью и субъективной оценкой качества жизни студентов.

***Ключевые слова:** волонтерская деятельность, студенты, качество жизни, субъективное благополучие, социальная активность.*

Под волонтерской активностью понимается добровольное, безвозмездное участие в деятельности, направленной на помощь людям, обществу или окружающей среде. Это может включать участие в благотворительных акциях (например, организация мероприятий для детей из детских домов), экологических инициативах (уборка территорий, посадка деревьев), образовательных проектах (помощь в обучении детям или взрослым), помощь при чрезвычайных ситуациях (волонтерство при наводнениях, пожарах, землетрясениях), а также другие формы социальной поддержки.

Актуальность настоящего исследования заключается в недостаточной изученности возможного влияния волонтерства на субъективную оценку качества жизни студентов, особенно в условиях студенческой среды, связанной с обучением и учебной нагрузкой. Представляется, что добровольческая активность становится всё более популярной среди молодёжи, однако её возможное влияние на субъективное восприятие благополучия остается

недостаточно изученным. Понимание этих механизмов важно для формирования эффективных программ поддержки психоэмоционального состояния молодежи и развития их социальной активности.

Цель исследования: Определение влияния волонтерской деятельности на субъективное восприятие качества жизни студентов вузов города Алматы.

Задачи исследования:

– Провести обзор литературы по теме влияния приверженности волонтерской деятельности на субъективное благополучие и качество жизни студентов;

– Провести анкетирование студентов с использованием разработанной анкеты на базе онлайн платформы Google forms;

– Выявить взаимосвязь между уровнем волонтерской активности и субъективной оценкой качества жизни.

Объект исследования студенты высших учебных заведений города Алматы.

Предмет исследования – взаимосвязь между уровнем волонтерской активности и субъективной оценкой качества жизни.

Теоретическая основа исследования:

Волонтерство играет важную роль в формировании субъективного благополучия студентов. Исследования показывают, что волонтерская деятельность способствует улучшению психоэмоционального состояния, снижению стресса и повышению удовлетворенности жизнью. Например, исследование в Великобритании показало, что участие в волонтерских проектах улучшает психическое благополучие и снижает депрессию, особенно у тех, кто активно участвует в волонтерстве на протяжении длительного времени [1]. Также метаанализ 53 исследований подтвердил, что волонтерство оказывает позитивное влияние на физическое и психическое здоровье, особенно если оно связано с социальной поддержкой и улучшением благосостояния других людей [2].

Волонтерская деятельность в молодости может иметь долгосрочные положительные эффекты на здоровье. Лонгитюдные исследования показывают, что молодежь, активно занимающаяся волонтерством, демонстрирует меньший риск депрессии и психологического стресса в зрелом возрасте. Примером является исследование Add Health, где волонтеры, начиная с подросткового возраста, показали более высокие уровни удовлетворенности жизнью и меньший уровень депрессии в будущем [3]. Важно отметить, что этот эффект усиливается с продолжительностью вовлеченности в волонтерскую деятельность.

Волонтерство также служит мощным буфером стресса. Например, исследования показывают, что участие в волонтерских проектах снижает уровень стресса, особенно среди студентов, которые испытывают академическое давление [4]. Волонтеры сообщают о большем количестве позитивных социальных контактов и укреплении социальной сети, что способствует улучшению общего благополучия. Волонтерская деятельность в ответ на пандемию COVID-19 была связана с повышением чувства значимости и социальной ответственности у молодых добровольцев [5]. Отдельно стоит отметить, что участие в экологических волонтерских проектах также может быть связано с улучшением психоэмоционального состояния и укреплением чувства связи с обществом [6].

Таким образом, волонтерская деятельность имеет значительное влияние на субъективное благополучие студентов, улучшая их эмоциональное состояние, снижая уровень стресса и повышая удовлетворенность жизнью. Однако необходимо учитывать, что эффект зависит от продолжительности вовлеченности, личной мотивации и типа волонтерской деятельности. Для дальнейшего понимания механизмов этой взаимосвязи необходимо проводить дополнительные исследования [7, 8, 9].

Методика исследования:

Для изучения взаимосвязи между уровнем приверженности волонтерской активности и субъективной оценкой качества жизни студентов была проведена количественная оценка с использованием онлайн-анкеты. Анкетирование осуществлялось через платформу Google

Forms, которая обеспечивает автоматическую сборку и систематизацию данных, а также легкость распространения анкеты через электронную почту и социальные сети. В опросе приняли участие 492 студента, что обеспечивает достаточный объем выборки для проведения статистически значимого анализа. Онлайн-анкетирование проводилось с использованием платформы Google Forms. Анкета распространялась через студенческие чаты в мессенджерах (Telegram, WhatsApp и другие), охватывающие студентов таких вузов, как НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова», «Университет Туран», АО «Казахстанско-Британский технический университет», «Университет международного бизнеса» и НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет». В опросе приняли участие студенты разных курсов и специальностей, как вовлечённые в волонтерскую деятельность, так и не участвующие в ней.

Согласно данным о численности студентов в Алматы на начало 2024/2025 учебного года (порядка 202 000 человек), при 95% доверительном интервале и допустимой погрешности $\pm 5\%$ минимально необходимый размер выборки составлял 383 человека. Численность студентов была определена на основе информации, опубликованной на официальном сайте Бюро национальной статистики Республики Казахстан [10]. В исследовании приняли участие 492 студента, что превышает необходимый минимум и обеспечивает статистическую надежность результатов. Расчёт необходимого объёма выборки был выполнен с использованием онлайн-калькулятора при поддержке Национального института исследования организации здравоохранения и медицинского менеджмента [11]. Таким образом, полученные ответы от 492 респондентов подтверждают, что выборка является репрезентативной и пригодной для достоверного количественного анализа.

Сравнительный анализ субъективного качества жизни студентов в зависимости от участия в волонтерской деятельности был проведён с использованием программы Microsoft надёжность и обоснованность полученных результатов.

Волонтёры и не волонтеры различаются по уровню субъективного качества жизни. На основе восьми показателей для каждого студента был рассчитан интегральный балл - QOL - total, отражающий общее благополучие. Для оценки различий в субъективной оценке качества жизни между волонтёрами и не волонтёрами использовался U-критерий Манна–Уитни. Выбор данного метода обусловлен характером данных: распределение интегрального показателя QOL_total не соответствовало нормальному, что было подтверждено с помощью теста Шапиро -Уилка ($W = 0.937$, $p\text{-value} \approx 1.38 \times 10^{-13}$). U-критерий Манна–Уитни является непараметрическим аналогом t-теста и позволяет сравнивать медианные значения двух независимых групп при отсутствии нормальности распределения.

Интегральный показатель QOL_total был рассчитан на основе восьми шкальных вопросов, каждый из которых оценивал отдельный аспект субъективного благополучия (эмоциональное состояние, социальные связи, академическая удовлетворённость и др.). Для каждого респондента сначала были подсчитаны индивидуальные оценки по каждому из восьми пунктов, после чего значения были агрегированы в общий средний балл – QOL_total. Выбор именно среднего значения (а не, например, медианы) для интегрального балла обусловлен тем, что каждый из восьми пунктов имел равный вклад и был построен по шкале Лайкерта с равными интервалами, что позволило посчитать общее значение как обычное среднее арифметическое.

Сравнение с помощью U-критерия Манна–Уитни выявило статистически значимую разницу между группами: волонтёры в среднем набрали 3,56 балла, не волонтеры – 3,23 ($p < 0,001$). Это говорит о том, что оценки качества жизни у волонтёров выше, но данный метод не позволяет определить направление связи: либо волонтерство связано с благополучием, либо благополучные студенты чаще становятся волонтерами.

С целью уточнения характера различий был проведен линейный регрессионный анализ.

Таблица 1. Результаты регрессии

Переменная	Коэффициент	Стандартная ошибка	t-значение	p-value
Константа (не волонтеры)	3,2299	0,036	90,7	< 0,001
Волонтерский статус	0,3318	0,060	5,53	< 0,001

Интерпретация полученных коэффициентов позволяет утверждать, что при прочих равных, участие в волонтерской деятельности связано с ростом интегрального показателя качества жизни на 0,33 балла по сравнению с волонтерами. При этом высокая статистическая значимость предиктора ($p < 0,001$) подтверждает устойчивость данного эффекта в рамках выборки.

Визуализация различий в средних значениях QOL_total между двумя группами также подтверждает вышеуказанные результаты: студенты, участвующие в волонтерстве, демонстрируют более высокие значения субъективного благополучия по сравнению с не волонтерами.

Однако следует подчеркнуть, что ни регрессионная модель, ни критерий Манна–Уитни не позволяют делать выводы о наличии причинно-следственной зависимости.

Дополнительно была проведена проверка взаимосвязи между субъективной оценкой значимости волонтерской деятельности и интегральным показателем качества жизни. С этой целью в IBM SPSS Statistics был рассчитан коэффициент корреляции Пирсона между тремя переменными: восприятием влияния волонтерства на самочувствие и качество жизни (вопрос 6); удовлетворённостью от участия в волонтерских инициативах (вопрос 7); интегральной оценкой субъективного благополучия (QOL_total), рассчитанной как среднее значение по шкалам EUROHIS-QOL-8.

Анализ показал, что восприятие волонтерской активности как значимой и положительно влияющей на жизнь студентов характеризуется сильной положительной связью с субъективным качеством жизни. Коэффициент корреляции между вопросом 6 и QOL_total составил $r = 0.533$, что указывает на устойчивую взаимосвязь. Удовлетворённость от участия в волонтерских инициативах (вопрос 7) также показала умеренно положительную корреляцию с QOL_total ($r = 0.354$).

Таким образом, студенты, которые воспринимают свою волонтерскую деятельность как значимую и приносящую удовлетворение, в целом демонстрируют более высокие уровни субъективного благополучия. Эти данные подчёркивают роль волонтерства не только как формы социальной активности, но и как потенциального фактора, ассоциированного с качеством жизни.

Результаты исследования:

Демографический профиль респондентов демонстрирует разнообразие возрастных и гендерных характеристик (рисунок 1). Наибольшая доля участников приходится на возрастную группу 22–23 лет, в которую вошли 199 человек. Далее следуют студенты 24–25 лет (123 человека), 20–21 года (83 человека), 18–19 лет (79 человек), а также старше 25 лет (8 человек). Таким образом, выборка охватывает студентов с 1 по 5 курс, что обеспечивает представительность мнений обучающихся на разных курсах вузовского образования.

Рисунок 1. Распределение респондентов по возрастным группам (%)

Гендерное распределение участников также свидетельствует о представленности обоих полов: 296 респондентов указали мужской пол, а 196 человек – женский. Подобное соотношение может отражать как реальное гендерное распределение в конкретных учебных группах, так и различия в склонности участвовать в социологических опросах.

Распределение по курсам обучения (рисунок 2) показало, что наиболее активными в анкетировании оказались студенты 4 курса – 191 человек, что составляет почти половину всей выборки. Это может быть связано с высокой степенью вовлеченности старшекурсников в академическую и внеучебную жизнь, а также с наличием у них сформированной позиции относительно качества собственной жизни. Студенты 5 курса составили вторую по численности группу (119 человек), за ними следуют учащиеся 3 курса (86 человек), 1 курса (53 человека) и 2 курса (43 человека). Таким образом, в исследовании приняли участие представители всех курсов бакалавриата, что способствует комплексному восприятию исследуемой темы.

Рисунок 2. Распределение участников по курсам обучения (%)

Важным параметром исследования является наличие или отсутствие формального участия в волонтерской деятельности. Согласно результатам анкетирования, 175 студентов (примерно 35,6%) указали, что состоят в волонтерской организации. Остальные 317 человек (около 64,4%) не имеют формального статуса волонтера (рисунок 3). Это указывает на относительно широкое, но не повсеместное распространение добровольческой активности среди студенческой молодежи. Учитывая, что само по себе членство в организации не обязательно отражает реальную степень участия в волонтерских инициативах, в дальнейшем анализ учитывает и субъективную оценку вовлеченности, представленную в дополнительных вопросах анкеты.

Рисунок 3. Распределение формального участие в волонтерской деятельности (%)

Помимо социально-демографических характеристик, в анкете присутствовали вопросы, направленные на выявление субъективной оценки качества жизни. В качестве инструмента использовался международно признанный опросник EUROHIS-QOL-8, включающий восемь ключевых аспектов: общее качество жизни, состояние здоровья, уровень энергии, способность к повседневной активности, самоудовлетворенность, межличностные отношения, материальное благополучие и условия проживания. Согласно собранным данным, большинство респондентов оценили свое качество жизни как «хорошее» или «очень хорошее». Такие ответы свидетельствуют о преимущественно позитивном субъективном восприятии текущего уровня благополучия. Однако также зафиксированы и нейтральные, и менее удовлетворительные оценки, что позволяет предположить наличие факторов, негативно влияющих на восприятие жизни у части студентов.

Для более глубокого понимания характеристик волонтерской вовлечённости был проведён анализ распределения волонтеров по полу и курсу обучения, а также сопоставление этих показателей с уровнем субъективного благополучия (QOL_total).

Среди 175 студентов, указавших своё участие в волонтерских организациях, женщины составили большинство – 92 человека, в то время как мужчин оказалось 83 (рисунок 4). Это соотношение (52,6% к 47,4%) может указывать на несколько более высокую социальную активность среди девушек, либо большую готовность отвечать на вопросы, касающиеся волонтерства.

Рисунок 4. Гендерное распределение студентов-волонтеров (%)

При анализе QOL_total среди волонтеров в разрезе курсов обучения были получены средние значения отображенные на рисунке 5.

Рисунок 5. Значение QOL total среди волонтеров в разрезе курсов обучения, в баллах. Наибольший уровень субъективного благополучия зафиксирован у студентов 5 курса,

где средняя оценка достигла 4,16 балла, что выше, чем у всех других групп. Также высокие показатели наблюдаются у студентов 3 курса (3,97) и 2 курса (3,90). Напротив, у студентов 4 курса значение оказалось ниже – 3,60, а у 1 курса – 3,71, что может свидетельствовать о меньшей адаптации на ранних и переходных этапах обучения.

Таким образом, самый высокий уровень субъективного качества жизни среди волонтеров характерен для старшекурсников, особенно обучающихся на пятом курсе. Это может быть связано с личной зрелостью, профессиональной ориентацией и устойчивой социальной включённостью. Полученные результаты дополняют выводы корреляционного и регрессионного анализа, подтверждая, что восприятие волонтерства как осмысленной и полезной деятельности сопутствует более высокому уровню жизненного удовлетворения.

ВЫВОДЫ

Результаты проведённого исследования с участием 492 студентов вузов города Алматы позволили выявить статистически значимые различия в восприятии качества жизни между студентами, участвующими в волонтерской деятельности, и теми, кто в неё не вовлечён. Из опрошенных 492 респондентов 175 студентов (35,6%) сообщили о формальном участии в волонтерских организациях, в то время как 317 студентов (64,4%) не вовлечены в официальные волонтерские инициативы. Наибольшая доля респондентов составляла возрастную группу 22–23 года (40,4%).

Анализ собранных данных показал, что студенты, занимающиеся волонтерством, в среднем оценивают своё благополучие выше, чем не волонтеры. Средний интегральный балл качества жизни у волонтеров составил 3,56, в то время как у не волонтеров – 3,23. Различия между группами оказались статистически значимыми как по непараметрическим критериям Манна–Уитни ($p < 0,001$), так и при использовании регрессионного анализа: участие в волонтерской деятельности объясняло прирост интегральной оценки субъективного состояния на 0,33 балла ($p < 0,001$).

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии устойчивой положительной взаимосвязи между уровнем вовлечённости в добровольческую активность и субъективным ощущением жизненного комфорта. Однако установление причинно-следственной связи требует дополнительных исследований с использованием продольных и экспериментальных дизайнов, что позволит более точно установить направленность этой связи и механизм её влияния на качество жизни студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное исследование направлено на выявление взаимосвязи между участием в волонтерской деятельности и субъективным качеством жизни студентов. В ходе работы были рассмотрены существующие научные данные по влиянию волонтерства на психоэмоциональное состояние, стрессоустойчивость и социальную вовлечённость. Разработанная анкета позволила оценить вовлечённость студентов в волонтерскую деятельность и их субъективное благополучие, что в свою очередь обеспечило структурированность данных для анализа.

Анализ собранных данных с использованием статистических методов, таких как U-критерий Манна–Уитни и линейный регрессионный анализ, подтвердил наличие статистически значимых различий между студентами, участвующими в волонтерских проектах, и не волонтерами. Студенты, вовлечённые в добровольческую активность, продемонстрировали значительно более высокие показатели субъективного благополучия. Эти данные указывают на потенциальную связь между участием в волонтерстве и более благоприятным психоэмоциональным состоянием, особенно среди тех, кто активно и регулярно участвует в волонтерских инициативах.

Полученные результаты позволяют предположить наличие положительного влияния волонтерской деятельности на качество жизни студентов. Это предположение согласуется с предыдущими исследованиями, согласно которым участие в волонтерстве может быть связано со снижением уровня стресса, укреплением социальной адаптации и повышением

удовлетворенности жизнью. Вместе с тем, выраженность данного эффекта, по-видимому, зависит от продолжительности вовлеченности, мотивации и характера самой волонтерской активности.

Важно подчеркнуть, что исследование не установило причинно-следственную направленность выявленной связи. Существуют альтернативные объяснения: возможно, что студенты с более высоким уровнем благополучия изначально более склонны участвовать в волонтерских проектах. Поэтому для уточнения механизмов этой взаимосвязи необходимы дальнейшие исследования, в том числе лонгитюдные и интервенционные, которые позволят глубже понять динамику и направленность влияния.

Таким образом, результаты исследования подчеркивают важность институциональной поддержки студенческого волонтерства и необходимость создания благоприятных условий для включения молодежи в добровольческую активность. Развитие волонтерства может стать важным ресурсом повышения эмоциональной устойчивости, формирования социальной ответственности и укрепления субъективного благополучия студентов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Tabassum F., Mohan J., Smith P. Association of volunteering with mental well-being: A lifecourse analysis of a national population-based longitudinal study in the UK // *BMJ Open*. – 2016. – Vol. 6, № 8. – e011327.
2. Fenn N., et al. Examining the relationship between civic engagement and mental health in young adults // *Journal of Youth Studies*. – 2024. – Vol. 27, № 4. – P. 558–587.
3. Nakamura J. S., et al. Volunteering in young adulthood: Complex associations with later health and well-being outcomes // *American Journal of Health Promotion*. – 2025. – Vol. 39, № 1. – P. 39–51.
4. Huo M., Kim K. Volunteering dynamics and life satisfaction // *The Journals of Gerontology. Series B*. – 2022. – Vol. 77, № 2. – P. 321–331.
5. Wu C., et al. Social responsibility and subjective well-being of volunteers for COVID-19 // *Frontiers in Psychology*. – 2022. – Vol. 13. – Art. 985728.
6. Husk K., et al. Participation in environmental enhancement and conservation activities for health and well-being // *Cochrane Database of Systematic Reviews*. – 2016. – № 5.
7. Borgonovi F. Doing well by doing good: The relationship between formal volunteering and self-reported health and happiness // *Social Science & Medicine*. – 2008. – Vol. 66, № 11. – P. 2321–2334.
8. Kim E. S., et al. Volunteering and subsequent health and well-being in older adults: Findings from a nationally representative longitudinal study // *American Journal of Preventive Medicine*. – 2020. – Vol. 59, № 2. – P. 176–186.
9. Steinhoff P., et al. Well-being in middle-aged and older adults who volunteer // *Aging & Mental Health*. – 2025. – Vol. 29, № 2. – P. 343–351.
10. Бюро национальной статистики Республики Казахстан. Высшее образование в Республике Казахстан за 2024–2025 годы. – Астана, 2025.
11. Калькулятор для медико-социологических исследований [Электронный ресурс]. – Режим доступа: онлайн.